

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

2. Маҳмудов М.Ҳ. Таълимни дидактик лойиҳалашнинг назарий асослари. Пед. фанл. илм. дараж. олиш учун ёзилган дисс. автореферати. –Т., 2004. – 42 б.
3. Ҳамраев А.Р. Она тили таълимида ўқувчиларнинг ижодий фаолиятини лойиҳалаштириш. Пед.ф.д.(DsC) дисс– Т. 2020. – 36
4. Hamrayev A.R. Ona tili ta'limida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini loyihalashtirish. Ped.f.d.(DsC) diss. – Т. 2020. – 23b
5. Isroilova R.S. Boshlang'ich sinf ona tili darslarining loyihalash jarayonida o'quvchilarni faollashtirish texnologiyasi muammosining fanda yoritilishi / “XXI asrda ilm- fan taraqiyotining rivojlanish istiqbollari va ularda innovatsiyalarning tutgan o'rni”. Respublika ilmiy 9-onlayn konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2019.
6. Ванштейн Ю.В., “Педагогическое проектирование персонализированного адаптивного предметного обучения студентов ВУЗа в условиях сифровизатсии” (Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук, Красноярск -2021)
7. Кручай Е.В.,”Протсесс педагогического проектирования:теоритико-методические основы». Хабаровск 2006. 61:06-13/2834. «Дальневосточный государственный гуманитарный университет
8. Ona tili 10 [Matn]: 10-sinf uchun darslik / В.Менглиев va boshq. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 33 b.

LINGVISTIK BILIMNING O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASIGA TA’SIRI

Navruzova Xosiyat Izzatullo qizi,

Tayanch doktorant, Alisher Navoiy nomidagi
Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

navruzovaxosiyat363@gmail.com

Annotatsiya. O‘qib tushunish – ta’lim jarayonining asosiy tarkibiy qismi bo‘lib, uning samaradorligi o‘quvchining til birliklarini qay darajada egallaganiga bog‘liq. Ushbu maqolada o‘quvchilarda o‘qib tushunish ko‘nikmasini shakllantirishda lingvistik bilimning ta’siri yoritiladi. Leksik, grammatik va sintaktik bilimlar matnni to‘liq idrok etish, asosiy g‘oyani anglash va muallif maqsadini tushunishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shu sababdan o‘qib tushunish va lingvistik ko‘nikmalar integratsiyasi asosida ta’limni tashkil qilish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar. O‘qib tushunish, lingvistik bilim, leksikologiya, morfologiya, sintaksis.

Abstract. Reading comprehension is a fundamental component of the educational process, and its effectiveness depends on the extent to which learners have mastered linguistic units. This article highlights the impact of linguistic knowledge on the development of students’ reading comprehension skills. Lexical, grammatical, and syntactic knowledge serve as essential tools for fully perceiving

a text, understanding its main idea, and identifying the author's intention. Therefore, organizing instruction on the basis of integrating reading comprehension and linguistic skills is of great importance.

Keywords. Reading comprehension, linguistic knowledge, lexicology, morphology, syntax.

Ona tili ta'limining muhim vazifalaridan biri o'quvchilarda mustaqil o'qish va o'qib tushunish ko'nikmalarini shakllantirishdir, chunki matnni tushunish nafaqat til ta'limida balki boshqa fanlarni o'zlashtirishda ham tayanch omil hisoblanadi. O'qib tushunish jarayoni tilning barcha qatlamlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, o'quvchidan keng qamrovli lingvistik bilimga ega bo'lishni talab qiladi. So'z ma'nolarini anglash, grammatik shakllarning vazifasini to'g'ri talqin qilish, gaplarning mantiqiy bog'lanishini tushunish, badiiy vositalarni sezish matn mazmunini to'g'ri anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Har qanday matnni o'qishda so'zning ma'nosini anglash, uni boshqa so'zlardan farqlash, turli vaziyatlarda qanday qo'llanishini tushunish zarur. O'quvchi omonim, sinonim, antonim, paronim, ko'p ma'noli so'zlarni ajrata olsa, matnni chuqurroq anglaydi. Shuningdek, majoziy ma'nodagi birliklarni ham farqlash muhim ahamiyatga ega, chunki o'quvchi faqat so'zning tashqi ma'nosini emas, balki kontekstdagi yashirin ma'nosini ham tushunishga o'rganadi. Tajribalarimizda shuni kuzatdikki, o'quvchilar kontekstual omonimiya va antonimiyada qiyinchilikka uchrashdi. Ular so'zning kundalik hayotda ko'p qo'llaniladigan variantini tanlashgan. Bu jarayon ta'lim jarayonida so'zning kontekstual ma'nosini qamrab olish zaruratini ham ko'rsatadi.

O'zbek tili qo'shimchalarga boy til hisoblanadi va ular orqali turli sintaktik hamda semantik munosabatlar ifodalanadi. Tajriba jarayonida o'quvchilarga *-da* qo'shimchasining ma'nosiga doir savol berilganda, mazmunning to'liq anglanmagani aniqlandi. Agar o'quvchi qo'shimchaning vazifasini farqlay olsa, matnni ancha oson anglaydi. Masalan, shaxs-son qo'shimchalari orqali gapdagi ega kimligini aniqlash, zamon qo'shimchalari orqali voqea qachon sodir bo'lganini tushunish mumkin. Bundan tashqari sifat darajalari, inkor ma'no, o'xshatish va nisbat qo'shimchalarining o'zlashtirilishi ham matnni to'liq anglashda muhim o'rin tutadi.

Odatda matn bir nechta gaplardan iborat bo'ladi va ularning o'zaro bog'lanishini anglash o'quvchiga umumiy mazmunni to'g'ri talqin qilish imkonini beradi. Timothy Shanahan o'quvchilarning murakkab sintaktik shakllarni anglash qobiliyati bilan matnni tushunish samaradorligi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, o'quvchilar og'zaki va yozma nutqda grammatik jihatdan murakkabroq gaplardan foydalana boshlagan sari, ular matnni chuqurroq talqin qila oladilar. Shuningdek, Shanahan o'qib tushunish darajasini aniqlovchi muhim ko'rsatkichlardan biri grammatik murakkablik deya ta'kidlaydi. Unga ko'ra matnni o'qish va tushunish darajasini belgilashda grammatik omillar lug'aviy omillarga nisbatan ustun turadi. Bu esa o'quvchilarning matnni anglash jarayonida gap tuzilishi, bog'lovchilar hamda qo'shimcha ma'nolarni to'g'ri talqin qilish qobiliyati bilan bog'liqdir [Shanahan, T. 2014]. Gap shakllarini,

bog'lovchilarning ma'nodagi rolini bilish o'qib tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sabab, shart, inkor, zidlash yoki qiyoslash ma'nosidagi bog'lovchilar o'quvchiga muallifning mantiqiy izchilligini tushunishga yordam beradi. Shanahan o'qib tushunish jarayonida gap darajasidagi bilimni alohida ta'kidlaydi. Uning fikricha, o'quvchining matnni anglash qobiliyati faqat so'z boyligi yoki matnning umumiy tuzilmasi bilan emas, balki gaplarning grammatik murakkabligini to'g'ri talqin qila olish bilan ham chambarchas bog'liqdir [Shanahan, T. 2020]. Shuningdek, o'quvchining gapni to'liq qamrab olishi uchun uyushiq bo'laklar, kiritma va modal so'zlar kabi birliklar ham zarurdir. Tajriba jarayonida inkor va ayiruv bog'lovchili bog'langan qo'shma gaplar, ko'rsatish olmoshili ergashgan qo'shma gaplarni tushunishda o'quvchilar qiyinchilikka uchrashdi. Shu sababdan o'qib tushunish jarayonini tashkil qilishda o'quvchilarni shunday vaziyatlarga qo'yish kerakki, ularning matnni tushunishi muayyan lingvistik to'siqlarni yengish qobiliyatiga bog'liq bo'lsin. Bunda topshiriqlar tilshunos tayyorlashga qaratilgan emas, aksincha, o'quvchilarga gaplarni tushunishga, malakali til foydalanuvchi bo'lishiga yordam beradigan bo'lishi kerak.

O'qib tushunish ko'nikmasini shakllantirishda lingvistik bilim muhim ahamiyatga ega. Leksik, grammatik va sintaktik birliklarni puxta o'zlashtirgan o'quvchi matn mazmunini to'g'ri idrok etadi, muallif fikrini anglaydi va uni qayta ifodalay oladi. Shu sababdan ona tili ta'limida lingvistik birliklarning o'qib tushunishga ta'sirini hisobga olish zaruriy metodik masala hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Shanahan, T. (2014, January 22). *Grammar and Comprehension: Scaffolding Student Interpretation of Complex Sentences*. Grammar and Comprehension: Scaffolding Student Interpretation of Complex Sentences | Shanahan on Literacy. <https://shanahanonliteracy.com/blog/grammar-and-comprehension-scaffoldingstudent-interpretation-of-complex-sentences>

2. Shanahan, T. (2020, October 3). *Why we need to teach sentence comprehension*. Why We Need to Teach Sentence Comprehension | Shanahan on Literacy. <https://shanahanonliteracy.com/blog/why-we-need-to-teach-sentencecomprehension>

TIL O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA ULARNI TATBIQ QILISH USULLARI

Mamaraximova Xulkar Xo'jamqul qizi,
Mirzaobod tuman 3-sonli umumiy
o'rta ta'lim maktabi Ona tili va
adabiyot fani o'qituvchisi
e-mail: mamaraximova96@umail.uz

Annotatsiya. Ona tili ta'limi bugungi kunda ta'lim tizimining eng muhim bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. U nafaqat tilning leksik va grammatik me'yorlarini o'rgatadi, balki o'quvchilarda mantiqiy, tanqidiy va ijodiy tafakkurni shakllantiradi,